

ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ОСНОВА ПРОДУКТИВНОСТИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Абдурахимов А.Д.

студент, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Зуфикаров Д.О.

студент, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Асқарова М.Б.

преподаватель, *Ургенчский
медицинский техникум*

Саидов М.М.

ассистент, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Юлдашев Д.К.

научный руководитель, доцент,
Андижанского института сельского хозяйства и
агротехнологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894641>

Аннотация. В статье дается оценка животноводства Андижанской области и рекомендации по составлению годовой потребности в кормах. В основу расчета берутся статические данные по продуктивности животных за истекший период и планы на следующий год.

Ключевые слова: Андижан, крупный рогатый скот, коровы, продуктивность, корма, рационы,

Андижанская область Республики Узбекистан является самым восточным. Население области составляет 3 188 200 человек (на 1 января 2021 года). Андижанская область - самая маленькая по площади, но самая густонаселённая в стране (почти 10 % населения всего Узбекистана, хотя её площадь - менее 1 % от всей республики) [1].

По статическим данным на 1 октября 2022 года в Андижанской области имеется 1163,8 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 410,7 тысячи голов коров, 1561,6 тысячи голов мелкого рогатого скота, 11168,6 тысячи голов птиц, 7,2 тысячи голов лошадей [2].

Из общего поголовье крупного рогатого скота 5,5 % находится в фермерских хозяйствах, 93,6 % в личных подворьях населения, 0,8 % в сельхозпредприятиях промышленных предприятий, поголовье коров скота 6,9 % находится в фермерских хозяйствах, 91,8 % в личных подворьях населения 1,0 % в сельхозпредприятиях промышленных предприятий. Из общего поголовьемелкого рогатого скота 5,6 %

находится в фермерских хозяйствах, 94,6 % в личных подворьях населения, 0,8 % в сельхозпредприятиях промышленных предприятий. поголовье лошадей основном находится в фермерских хозяйствах (18,9 %) и в личных подворьях населения (79,1 %). Как видно основная доля животных находится у населения. В связи взятием курса интенсификации животноводства в последние 5 лет наблюдается рост численности предприятий с большим поголовье скота.

Особенно данная тенденция заметно в птицеводстве области. Из общего поголовье птиц 11,8 % находится в фермерских хозяйствах, 55,6 % в личных подворьях населения, 32,6 % в сельхозпредприятиях промышленных предприятий, годы в сельхозпредприятиях промышленных предприятий. Доля населения упало с 71,0 % по 55,6 %. Данная тенденция продолжает расти.

Развития животноводства и опыта по содержанию животных, а также птиц вынуждает животноводов и птицеводов больше обратит свое внимание к кормлению животных, процессам заготовки и хранения кормов, сохранности питательных веществ кормов. Ежегодно увеличивается доля земель отведенных из под корма, в частности ежегодный прирост под зерновые культуры оставляет 7-8 %, кукурузы на зерно до 35 % [2].

Организовать правильное кормление животных и птиц возможно при регулировании количеств и качества даваемого корма применительно к физиологическим потребностям животных и птиц в питательных веществах, то есть при нормированном кормлении. Нормированное кормление должно быть полноценным по качеству питательных веществ в корме, сбалансированным по питательным веществам, по научно обоснованной структуре рационов [4].

Как показывает статистика продуктивность коров Андижанской области очень низка хотя по этому показателю область находится на 1 месте республики. Среднегодовая продуктивность на 1 корову в год составляет в среднем 2200-2275 кг., что свидетельствует о неправильном кормлении коров и неправильной доли коров в структуре стадо. По статическим данным в районах области доля коров в стаде находится в пределах 28-60 %, хотя по научной рекомендации для нормального воспроизводства стадо должно быть около 40 %.

В среднем, для лакирующих коров рекомендуется следующая примерная структура рациона в зимний период: грубые корма 20-25%, сочные 40-45,

концентрированные 30-35% от потребности в энергетических единицах [3,4]. Однако на практике Андижанской области из-за острой нехватки земель под кормовые наблюдается «сухой тип» кормления в котором доля грубых кормов увеличивается до 50-60 % что, негативно сказывается на продуктивности лактирующих коров.

На основе научных и статистических данных нами произведена расчет примерной потребности коров для планирования земель для выращивания кормов. В основу расчета взяты:

- средняя продуктивность коров
- рекомендованная структура для лакирующих коров;
- потребность лактирующих коров с определенной продуктивности .

В нашем примере среднегодовая продуктивность одной коровы Андижанской области составило 2200- 2270 кг в год при живот весе около 450 кг. Данной корове в год по научным нормам в год необходимо будет в год при неправильном кормлении расходе 1,5 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) на 1 кг молока в пределах 3300-3412 ЭКЕ, при организации правильного сбалансированного кормления при расходе 1,2 ЭКЕ необходимо будет 2640-2730 ЭКЕ. При организации правильного кормления экономия кормов за год составит в пределах 660-682 ЭКЕ или же организовав правильное научное кормление лактирующих коров с одной коровы можно будет дополнительно получить 550-568 кг молока в год. В масштабе области это создаст возможность получить до 225,8-280,0 тысячи тонн молока, повысив молочную продуктивность коров на 25-28 % или до 2750-2957 кг в год.

При этом необходимо согласно научных рекомендации будет обогащать рацион лактирующих коров разными кормами. Разнообразие кормов в рационах и их высокое качество - неперемное условие повышения полноценности кормления и улучшения использования питательных веществ. (Калашников)

Зоотехническая наука требует наличия кормового баланса и ежемесячные кормовые рационы кормления имеющегося поголовья животных и птиц. Согласно нормативам затрат в среднем на одну корову при продуктивности молоко до 3000 кг в год и при жирности молока 3,8-4,0 % требуется 12 % сена, 20 % силоса, 11 % сенажа, 4 % кормовой свеклы, 25 % зеленой масса и 28 % концентрированных кормов. Исходя из этого ля обеспечения нормальной деятельности для коров Андижанской области необходим заготовить, с учетом расхода 1,5 энергетических кормовых

единиц (ЭКЕ) на 1 кг молока, кормов всего на год в пределах 3300-3412 ЭКЕ.

При этом заготовлено должно быть составить 396-409 ЭКЕ сена, 660-682 ЭКЕ силоса, 336-375 ЭКЭ сенажа, 132-136 ЭКЕ кормовой свеклы, 825-853 ЭКЕ зеленой массы и 924-355,3 ЭКЕ концентрированных кормов. Все это в натуральном выражении составит 591-610 кг люцернового сена, 2870-2965 кг кукурузного силоса, 819-914 кг люцернового сенажа, 776-800 кг кормовой свеклы, 4125-4265 кг зеленой массы и 924-355,3 кг концентрированных кормов. Лишь заготовив такое минимальное количество кормов можно будет надеется на удои коров до 3000 кг в год.

Использованная литература:

1. Андижанская область. <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения 22.11.2022 г).
2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. / Под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. - Москва. 2003. - 456 с.
3. Жавхаров, О. З., Амиров, Ш. Қ., Эгамбердиева, З. К. СОҒИН СИГИРЛАР РАЦИОНИДА АМИНОКИСЛОТА-ВИТАМИНЛИ ОЗУҚАВИЙ АРАЛАШМАДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. //Инновационные подходы в современной науке (pp. 141-151).
4. Zhavkharov Oybek Zulfikorovich, Sobirov Ilhomjon Abdullayevich, Yulchiyev Tolqinjon Khamalovich, Boboyev Bakhromjon Kenjaevich. CHANGES IN THE BEHAVIOR OF COWS IN CONNECTION WITH PASTURE AND LIVESTOCK FARMING CONDITIONS. NEUROQUANTOLOGY | SEPTEMBER 2022 | VOLUME 20 | ISSUE 11 | PAGE 2440-2446.
5. Madraximov Sh.N., Gulbutayev B. X., Qurbonov O. E. Turli seleksiyaga mansub golshtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. //Qishloq o'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Samarqand 2022 y. 273-275 б.